

आठ आणे

EIGHT A.

श्री

लिखत इकरारनामा लिख देनेवाला फेजुदीन वलद अ
मीरुदीन सो साकीन धार लिख देता हूँ फजलू हुसैन
मुला अब्दूल हुसैन बोरा साकीन धार बोली को असा
की; मेरे मालकीकी जमीन ++ खिडकीके पिछेवाली
जीसपरके फिलहाल गुलाम नबी पठान जाबो
का +++ लगा होकर उसके याहा भाडेसे है वो
जमीन आपको मै ++ तीन सालके ++ रुपये
३
१०१ अंके अकसो अक देता हूँ. वो इस शरत
से की आज तारीखको रुपया ५०/ पचास आप
ने देना व बाकी रुपये ५१/ जब मै पठानसे ++

दिनांक 2022

इस दान उपाति होने साथ ही 93/1436

Amhwa

(13-9-37)

शरीर अनुभूति रूप तद्वैतै इदं इच्छता आपदादि

उत्पन्नकर्म एव दणा कर्म 909 का त्रयपिडा बां

होते व प्रेरी जगो का डोसा का मुदतवसाप

नवादि त्रयपिडा कर्म दद प्रेरी जगो का क

रूप एव इच्छा जेद हो स्वयं का जगो व विसा हो

मुक्त हो तद पडा रसा न का जगो का री आपदा

का इ रसा न जो रसा न का इ को री आपदा मुक्त विसा

का जगो का त्रयपिडा त्रयपिडा रसा न का डोसा

प्राप्ते प्रेरी जगो का त्रयपिडा नो व आपदा कर्म

इच्छा जगो उपर वीषे तु ये इदं रसा न को का

आपदा कर्म 24 मुदतवसाप उगा. प्रे विसा

गामा प्रेरी जगो विसा को री आपदा रसा न का

93/1436

जय श्रीगणेशाय नमः
शुद्धि का लक्ष्य प्रदान करे
श्रीगणेशाय नमः
शुद्धि का लक्ष्य प्रदान करे
शुद्धि का लक्ष्य प्रदान करे
शुद्धि का लक्ष्य प्रदान करे

बि. नंबर २८२२

फेजुद्दीन अमिरुद्दीन संस्थान धार तारीख १३/९/३७
(इं. हस्ताक्षर)
१३/९/३७

कारतिक सुद १५ तक जमीनपर कबजा आपको दिला
ऊ तब रुपये ५१/ देना. रुपये १०१ का आपका बाज
नाही व मेरी जमीनका किराया नहीं. मुदत बराम हो
ने बादमे आपके रुपये देकर मेरी जमीन मैं ले लूँगा.
रुपये ५०/ के बाजके निसबत जो जमीन इबराहीम
नुरदीनके पडोसमे है वो जमीन मेरी आपके यांहा
भाडेसे है. जिसकी भाडेचिठी आपने मुझे लिख दी है.
वो जमीनका आज तारीखसे भाडा लेनेका नाही.
अैसे मेरे जमीनका भाडा नहीं व आपके रुपये ५०/
का बाज नहीं. उपर लिखे हुअे इकरारके खिलाफ
गया तो रुपये २५ नुकसानीके देऊंगा. ये इकरार
नामा मेरी राजीखुसीसे लिख दिया सो सही ता.
१३/९/३७

फेजुद्दीन

+ + + + + + + + +

(सही) ज. फे
जुद्दीनको रुपये पचास दिये.

फेजुद्दीनको ++ लिखा रुपये ५०/ हमारे सामने दी

५०/

